

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

Impacto *Científico*

Universidad del Zulia

Diciembre 2024
Vol. 19 N° 2

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN:1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

La gestión financiera y sus procesos

Nairen Piñero

Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"

 <https://orcid.com/0000-0001-8372-4079>

nairendelcarmen@hotmail.com

Resumen

El presente artículo tuvo como propósito analizar la gestión financiera y sus procesos, bajo una metodología descriptiva, con diseño no experimental, transeccional y de campo, lo que permitió interpretar la diversidad de escenarios que se presentan en las empresas de servicio metalmeccánico del occidente de Venezuela., analizando el comportamiento de los gerentes de finanzas e inversión a quienes se les aplicó un cuestionario. Se concluyó que la gestión financiera tiene procesos claves que apoyan los procesos organizacionales, basados en la administración de recursos.

Palabras clave: gestión financiera, procesos, procesos organizacionales, administración de recursos.

Financial management and its processes

Abstract

The purpose of this article was to analyze financial management and its processes, under a descriptive methodology, with a non-experimental, transeccional and field design, which allowed interpreting the diversity of scenarios that occur in metal-mechanical service companies in western Venezuela. ., analyzing the behavior of finance and investment managers to whom a questionnaire was applied. It was concluded that financial management has key processes that support organizational processes, based on resource management.

Keywords: financial management, processes, organizational processes, resource management.

Introducción

Hoy día, la mayor responsabilidad de los gerentes consiste en tomar decisiones que permitan a sus empresas operar rentablemente y la calidad de esas decisiones hace la diferencia entre las empresas que alcanzan una posición de liderazgo en su ramo y aquellas que permanecen estancadas o declinan. Por ello, puede decirse que la gestión financiera es el eje del proceso general de la empresa y un apoyo indispensable en la evaluación de las decisiones de carácter financiero, a saber: las inversiones que se deben acometer y la forma como se deben pagar esas inversiones. Lo primero implica gasto de dinero, lo segundo supone obtenerlo; de ahí que el éxito de la gestión financiera consiste en incrementar el valor de la empresa.

Lo anterior se sustenta en Lefcovich (2005), quien explica que administrar una empresa pequeña, mediana o grande, igual requiere del cumplimiento eficiente de los procesos gerenciales: planificación, organización, dirección y control, ejerciendo un monitoreo continuo de la situación financiera para determinar los posibles problemas existentes, y así poder planear estrategias dirigidas a la solución de éstos.

Es de esta manera que, una eficiente gestión financiera contribuye a controlar los escenarios financieros de las empresas, incrementado su competitividad en el mercado a través del incremento de su rentabilidad. Así, se entenderá que la gestión financiera consiste en administrar los recursos (planificar, organizar, controlar y evaluar) que se tienen en una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar.

Ahora bien, en Venezuela, el sistema financiero ha venido adquiriendo cada día mayor relevancia por el papel que juega en la política económica orientada al logro de la máxima prosperidad, traducida no solo en aumentar los índices de riqueza sino en un mejoramiento sustancial del nivel de vida (Pico y Pulgar, 2006). El grado de organización y eficiencia del sistema financiero determinará el grado de movilidad y combinación de los recursos disponibles para fines de inversión y por añadidura el grado de utilización óptima o no de dichos recursos.

Por otro lado, el mundo empresarial venezolano se ha caracterizado por la presencia de empresas del sector metalmeccánico, las cuales deben enfrentar grandes desafíos, representados en constantes cambios de productos y servicios, competidores, ambientes dinámicos, riesgosos, motivo por el cual se ven afectadas. Ante esta situación, para ser competitivas deben revisar de manera continua los procesos financieros, mejorándolos en la búsqueda de lograr el éxito deseado, en los continuos periodos, esto se traduce en realizar una eficiente gestión financiera. Bajo estas premisas, se presenta este artículo, que busca analizar la gestión financiera y sus procesos en las empresas de servicio metalmeccánico del occidente de Venezuela.

Aspectos metodológicos

La investigación obedece al tipo descriptiva, la misma tiene como propósito interpretar realidades de hechos, incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos (Hernández *et al.*, 2014). A su vez y de acuerdo con la estrategia utilizada para recoger los datos, se tipifica con un diseño no experimental, transeccional y de campo.

Respecto a las características mensurables de la investigación, la población escogida quedó constituida por los gerentes de finanzas e inversión de las empresas de servicio metalmecánico del occidente de Venezuela, activas para el momento de elaboración de este artículo. La técnica que se utilizó para recolección de datos fue la encuesta, mediante un instrumento autoadministrado con 9 ítems, cuya escala de respuesta es de frecuencia. La validez fue a través del juicio de expertos en el área específica. Posteriormente, para el cálculo de la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, cuyo valor registrado fue de 0,83 lo cual indicó muy alta confiabilidad, implicando que el instrumento era apto para su aplicación.

Asimismo, para orientar el análisis de los datos, se consideró necesario construir un baremo, reflejado en la tabla 1, que muestra el rango y categorías diseñadas por la investigadora, con la intención de hacer juicios homogéneos de los resultados arrojados por el cuestionario diseñado.

Tabla 1. Interpretación del porcentaje de la distribución de frecuencia

RANGO	CATEGORIA	INTERPRETACIÓN
75% ≤ S+CS < 100%	Muy alta aplicación Muy Alta fortaleza	Muy alta aplicación e implica muy alta fortaleza.
50% ≤ S+CS < 75%	Alta aplicación Alta fortaleza	Alta aplicación e implica alta fortaleza
25% ≤ S+CS < 50%	Baja aplicación Alta debilidad	Baja aplicación del ítem e implica alta debilidad.
0% ≤ S+CS < 25%	Muy baja aplicación Muy Alta debilidad	Muy baja aplicación e implica muy alta debilidad

Fuente: La investigadora (2024)

Resultados

Vale recordar que el objetivo del presente estudio estuvo orientado en analizar la gestión financiera y sus procesos llevados a cabo por las empresas de servicio

metalmecánico del occidente de Venezuela. Comenzando el análisis del primer indicador denominado planificación, se presenta la tabla 2 de acuerdo con los valores obtenidos, un 66,67%, en promedio, de los encuestados respondieron a los ítems involucrados en las alternativas siempre y casi siempre, indicando que la planificación como proceso de la gestión financiera posee alta aplicación, esto implica alta fortaleza para las empresas bajo estudio.

Asimismo, se observa que el 77,78% (ítem 1 y 2) de los encuestados respondieron en las opciones positivas (S + Cs), indicando muy alta aplicación de que al planificar se establecen objetivos alcanzables y toman en cuenta el proyecto para tomar decisiones, confiriéndoles muy alta fortaleza a las empresas en estos 2 aspectos. Mientras que para el ítem 3 la concentración de las respuestas positivas fue de 44,44%, mostrando baja aplicación en cuanto a si diseñan acciones para la administración de los recursos, convirtiendo esta actividad en una alta debilidad.

Lo mostrado coincide con lo expuesto por Ortiz (2005), para quien la planificación es el proceso de establecer objetivos seleccionando el medio más apropiado para el logro de estos antes de emprender la acción. Se anticipa a la toma de decisiones, lo cual, lo hace un proceso de toma de decisión anticipando a la acción.

Dado los resultados expuestos, la investigadora evidencia que, para el sector metalmecánico del occidente de Venezuela, el proceso de planificación, en su gestión financiera, se aplica de manera alta, constituyéndose en un proceso clave al momento de establecer objetivos y tomar decisiones financieras, que permite el diseño de acciones con el propósito de lograr mayor efectividad con una alta eficiencia en las operaciones, mejorando así la administración según los recursos disponibles. Sin embargo, muestran una leve debilidad en cuanto a la administración de los recursos.

En lo concerniente al indicador organización, se observa en la tabla 2 un promedio de frecuencias de 66,67%, indicando alta aplicación de este indicador como proceso de la gestión financiera en las empresas analizadas, implicando alta fortaleza. Así, en el detalle de los ítems, el instrumento arrojó que el 77,78% de los encuestados señalan que siempre y casi siempre se obtiene el máximo aprovechamiento de los elementos utilizados, confiriéndoles muy alta aplicación de este aspecto, siendo una muy alta fortaleza.

Tabla 2. Procesos de la gestión financiera

Planificación						
Alternativas	Al planificar se establecen objetivos alcanzables		Se toma en cuenta el proyecto para tomar decisiones		Se diseñan acciones para la administración de los recursos	
	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)
Siempre	5	55,56	2	22,22	2	22,22
Casi siempre	2	22,22	5	55,56	2	22,22
Algunas veces	2	22,22	2	22,22	5	55,56
Casi nunca	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nunca	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	9	100	9	100	9	100
S + Cs	77,78%		77,78%		44,44%	
Categoría	Alta aplicación Alta fortaleza		Muy alta aplicación Muy alta fortaleza		Alta aplicación Alta fortaleza	
Promedio	66,67%					
Categoría	Alta aplicación / Alta fortaleza					
Organización						
Alternativas	Se coordinan las actividades de todos los integrantes de la empresa		Se obtiene el máximo aprovechamiento de los elementos utilizados		Se estructura de forma técnica las funciones	
	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)
Siempre	6	66,67	5	55,56	3	33,33
Casi siempre	0	0,00	2	22,22	2	22,22
Algunas veces	3	33,33	2	22,22	4	44,44
Casi nunca	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nunca	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	9	100	9	100	9	100
S + Cs	66,67%		77,78%		55,56%	
Categoría	Alta aplicación Alta fortaleza		Muy alta aplicación Muy alta fortaleza		Alta aplicación Alta fortaleza	
Promedio	66,67%					
Categoría	Alta aplicación / Alta fortaleza					
Evaluación, control y seguimiento						
Alternativas	Se adoptan medidas para calcular la distribución de los recursos		Se controlan los resultados obtenidos de las actividades		Se conoce como se han empleado los recursos	
	FA	FR (%)	FA	FR (%)	FA	FR (%)
Siempre	7	77,78	2	22,22	4	44,44
Casi siempre	2	22,22	5	55,56	2	22,22
Algunas veces	0	0,00	2	22,22	3	33,33
Casi nunca	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nunca	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	9	100	9	100	9	100
S + Cs	100%		77,78%		66,67%	
Categoría	Muy alta aplicación Muy alta fortaleza		Muy alta aplicación Muy alta fortaleza		Alta aplicación Alta fortaleza	
Promedio	81,48%					
Categoría	Muy alta aplicación / Muy alta fortaleza					
RESUMEN	Alta aplicación / Alta fortaleza					

Fuente: La investigadora (2024)

Lo mostrado valida lo postulado por Fainstein (2008) quien afirma que, la organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados, con el máximo aprovechamiento de los elementos utilizados.

A juicio de la investigadora, las empresas bajo estudio han considerado en alta medida la organización como proceso de su gestión financiera, no obstante, deben revisar los aspectos señalados como no muy altas fortalezas puesto que representan oportunidades de mejora, ante las cuales podrían tomarse acciones; recordando que en este proceso se estructura quizás la parte más típica de los elementos que corresponde a la mecánica administrativa, en referencia a cómo deben ser las funciones, jerarquías y actividades. De manera que se logre la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran la empresa con el propósito de obtener el máximo aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue.

Respecto a la evaluación, control y seguimiento, los resultados relativos a él se resumen en la tabla 2, observándose que, en promedio, para el 81,48% de los encuestados a este proceso de la gestión financiera siempre y casi siempre, se le otorga muy alta aplicación, implicando muy alta fortaleza de la gestión que llevan a cabo las empresas estudiadas.

Adicionalmente, la tabla muestra como para el 100% de los encuestados, siempre y casi siempre, se adoptan medidas para calcular la distribución de los recursos, y para el 77,78% siempre y casi siempre se controlan los resultados obtenidos de las actividades, asignándole a estas actividades la categoría de muy alta aplicación, constituyéndolas en muy altas fortalezas de las empresas estudiadas. Mientras que para el 66,67%, de manera positiva (S + Cs), se conoce como se han empleado los recursos, convirtiendo este aspecto en alta fortaleza de las empresas al otorgarles alta aplicación.

Los resultados, de muy alta aplicación, validan lo planteado por Castán (2005), para quien la evaluación, control y seguimiento permiten a la organización examinar el progreso e impacto de sus proyectos, establecer la viabilidad de los objetivos e identificar y anticipar problemas, permitiéndole así tomar las medidas necesarias para evitarlos o resolverlos. Dicho proceso está ligado a la toma de decisión dotando a la empresa de información pertinente para redefinir sus objetivos y hacer ajustes en las actividades cuando sea necesario.

Visto así, la investigadora deduce que las empresas analizadas actúan considerando en muy alta medida este proceso como aspecto clave en su gestión financiera, sin embargo, se muestra oportunidad de mejora según los resultados del ítem 9, a lo cual se debe aplicar medidas correctivas puesto que es determinante en una efectiva gestión financiera, recordando que es en este proceso donde se debe conocer cómo, cuándo y dónde se han empleado los recursos de la empresa, puestos a disposición de los gerentes para obtener unos resultados concretos en función del fin de la misma, dado

que el análisis, seguimiento y evaluación de esta información financiera es esencial para comparar lo real con lo planificado, y reconocer las desviaciones presupuestarias para evaluar la economía y la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos sociales planteados.

Luego de analizados los resultados para cada uno de los indicadores que conforman los procesos de la gestión financiera, en la tabla 2 se reflejan los resultados alcanzados. Se observa que la misma se ubica en la categoría de alta aplicación (71,60%), indicando que en el sector metalmecánico del occidente de Venezuela la aplicación de sus procesos de la gestión financiera se constituye en alta fortaleza.

Así, se observa que solo el indicador evaluación, control y seguimiento (81,48%) se posiciona en el rango donde la suma de las opciones siempre y casi siempre son: $75\% \leq S + CS < 100\%$, indicando muy alta aplicación de este indicador con implicación de muy alta fortaleza para las empresas estudiadas. Al mismo tiempo, se evidencia alta aplicación de los procesos de planificación y organización, con la afirmación del 66,67% de los encuestados para ambos procesos, adjudicándoles a estas empresas una alta fortaleza en estos aspectos.

Estos resultados son coincidentes con lo manejado por Ortiz (2005), cuando afirma que la gestión financiera tiene procesos claves que apoyan los procesos organizacionales, basados en la administración de recursos. Afirma también este autor que, el proceso de la gestión financiera aborda un conjunto de etapas dirigido a planificar, organizar, controlar, evaluar y dar seguimiento a las acciones, en lo que refiere al manejo de los recursos económicos-financieros al objeto de lograr los objetivos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente.

De igual manera validan a Castán (2005) quien define los procesos de la gestión financiera como el trabajo de planificar, organizar, controlar, evaluar y dar seguimiento, al conjunto de actividades cuyo objeto es influir en el comportamiento de los costos e ingresos, a fin de disponer de los recursos suficientes para llevar cabo la ejecución de los procesos productivos.

Visto estos resultados, de alta aplicación de los procesos de la gestión financiera, a juicio de la investigadora, en las empresas bajo estudio, estos procesos son fundamentales y apoyan los procesos organizacionales, basados en la administración de recursos, abordando un conjunto de etapas dirigido a planificar, organizar, controlar, evaluar y dar seguimiento a las acciones, en lo que refiere al manejo de los recursos económicos-financieros a objeto de lograr los objetivos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente.

Conclusiones

En función de los resultados obtenidos se concluye que la planificación financiera es una herramienta indispensable en las empresas analizadas para garantizar el logro de sus objetivos., permitiéndole anticiparse y mostrar los problemas que puedan aparecer en el futuro, hacer un balance de dónde se encuentra la empresa y también establecer un curso claro a seguir.

Por su parte, también se evidencio que consideran la organización como un proceso en la gestión financiera a través de la cual se establece la mejor manera de alcanzar los objetivos, así mismo, suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con el mínimo de esfuerzo, evitando la lentitud e ineficiencia, reduciendo o eliminando la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y responsabilidades.

Respecto a la evaluación, control y seguimiento este proceso permite a las empresas bajo estudio evaluar, de una forma permanente objetiva y sistemática, las desviaciones que se van generando en las líneas estratégicas y operacionales previamente establecidas, a partir de la planificación financiera, con ello se busca establecer las herramientas a utilizar para tener un correcto control financiero, que permita hacer seguimiento constante a la ejecución de las diferentes actividades y estrategias previamente definidas.

Desde estas perspectivas, se evidencio en esta investigación que las empresas analizadas poseen alta aplicación de dichos procesos, lo cual les otorga una alta fortaleza al respecto; evidenciándose muy alta aplicación del control y seguimiento; y alta aplicación de los procesos de planificación y organización, de esta manera, la gestión financiera de dichas empresas se encarga de analizar cómo obtener, conservar y utilizar los recursos económicos, de manera óptima, definiendo si se utilizan recursos propios o de terceros.

Referencias bibliográficas

Castán, J. (2005). Fundamentos y aplicaciones de la gestión financiera de la empresa. Editorial Pirámide. Madrid. España.

Fainstein, H. (2008). Tecnologías de Gestión-polimodal. Editorial AIQUE. México.

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. México: Editorial Mc. Graw Hill.

Lefcovich, M. (2005); Rehabilitación financiera de empresas. Finanzas corporativas. Edición, McGraw-Hill Interamericana. México.

Ortiz, A. (2005); Gerencia financiera y diagnóstico estratégico, 2da edición. Editorial McGraw-Hill. Colombia.

Pico, G. y Pulgar, A. (2006). Gestión Financiera y Participación en el Mercado de Capitales a Través del Asesor de Inversiones. Revista Actualidad Contable FACES. Año 9 N° 13, Julio-Diciembre 2006. Mérida. Venezuela. (págs. 128-138).